

Jacques Lacan: una biografía intelectual (parte II)

J. M. GARCÍA ARROYO

Unidad Psiquiátrica de Agudos. Hospital Virgen Macarena. Sevilla

RESUMEN

En la segunda parte de este trabajo, continuamos el recorrido por la vida de Lacan y nos iniciamos con la influencia de Heidegger, que se muestra en el tema del “descubrimiento de la verdad”. Seguimos con “el segundo relevo estructural”, en relación con la lectura de Jacobson y que permite teorizar el “complejo de Edipo” freudiano como “metáfora”.

Con esas premisas (estructurales), Lacan se dirige de nuevo al terreno de la psicosis y nos presenta el fenómeno de la “forclusión”, en unión directa con un significativo muy particular: el “nombre-del-padre”.

Asimismo, la influencia de Bataille se deja sentir en la creación de un término nuevo: el “objeto a”, que queda solapado a “lo real”.

Acabamos la exposición con la primera influencia de las matemáticas sobre su obra psicoanalítica, que le viene de los textos de Kurt Gödel y le llevará a la formulación de una lógica muy particular: la del “no-todo”.

PALABRAS CLAVE: Heidegger. Jakobson. Nombre del padre. Forclusión. Psicosis. “Objeto a”.

INTRODUCCIÓN

En la primera parte de nuestra exposición, presentamos a Jacques Lacan como un verdadero innovador en los campos del psicoanálisis y la psiquiatría, fundamentalmente porque supo refundir en su obra las influencias de distintas corrientes de pensamiento actuales. Así las cosas, el personaje del que disertamos utilizó el discurso filosófico para efectuar su relevo del freudismo, en distintos momentos:

—Primero, con el movimiento surrealista, que le permitió rechazar de pleno la teoría de la “herencia-degeneración”, tan en candelero en la psiquiatría de su época, y adoptar una nueva posición res-

ABSTRACT

In the second part of this work, we continue with Lacan biography and begining with Heidegger influence on the theme of the truth. We'll also see the second Jacobson structural influence that drove him to theorize the Freudian Oedipus as a metaphor.

That all ends up in a conception on the psychosis trough two new estructural concepts: the “foreclosure” and the “name-of-the-father”.

Likewise, Bataille led Lacan to another new concept: the “objet (petit) a” related to “the real”.

We are finishing this work talking about the first mathematics influence of Kurt Gödel on Lacan.

KEY WORDS: Heidegger. Jakobson. Name-of-the-father. Foreclosure. Psychosis. “Objet (petit) a”.

pecto a la paranoia, que cristalizó en la presentación de la tesis doctoral, en 1932.

—Segundo, las aportaciones de Hegel le fueron sumamente útiles, conjugadas con las de Wallon, para desarrollar su idea del “estadio del espejo”. Entonces comprendió que el origen del “yo” se encontraba en el “otro”. De ahí, pasó directamente a una concepción de “yo”, contraria a los postulados sostenidos por el psicoanálisis del momento que le tocó vivir, dando a conocer el verdadero sentido revolucionario de la obra de Freud y escapándose de pleno del “ideal de adaptación”, con el que él definía el psicoanálisis en aquel momento.

—Tercero, volviéndose hacia la psiquiatría inglesa, especialmente bajo el influjo de los trabajos de Bion, fue capaz de hacer un cambio en la “psicología de las masas” de Freud, para adaptarla a la socie-

Correspondencia: José Manuel García Arroyo. C/ Luis Montoto, 83-3º C. 41018 Sevilla.

dad industrial y democrática del presente. Eso le llevó a privilegiar el “eje horizontal” sobre el “vertical”, propio de la autoridad, y a realzar el tema de las “identificaciones”, que ya se hallaban prefiguradas en su formulación del “estadio del espejo”.

—Tercero, comprendió que Lévi-Strauss había resuelto un importantísimo problema: el de la generalidad de la “prohibición del incesto” en las culturas y la definición de un sistema simbólico asimilable a una estructura de lenguaje. Lacan se apropió de esas formulaciones teóricas para llegar a elaborar su tópica particular formada por: “lo simbólico”, “lo imaginario” y “lo real”, tres registros sobre los que continuó haciendo formulaciones teóricas y distribuyendo entre ellos los términos que el psicoanálisis inventó.

Ahora tendremos la ocasión de introducirnos en otras nuevas influencias, que se hallan en la línea de otros tantos autores (Heidegger, Bataille, Jakobson, Soury, etc.) y en los formidables planteamientos que surgen como consecuencias de ellos. Veremos cómo el estructuralismo praguense de Jakobson, permitió a nuestro autor elaborar una lógica del significante que incluía una teoría del sujeto.

BIOGRAFÍA DE LACAN (CONTINUACIÓN)

DE LA INFLUENCIA DE HEIDEGGER A LA IMPORTANCIA DEL DESVELAMIENTO (DE LA VERDAD) DEL DESEO

Lacan se acercó a Heidegger, tanto teórica como personalmente, a través de un joven filósofo al que tenía en análisis, llamado Jean Beaufret. Este último trataba de introducir en Francia una nueva lectura del gran filósofo que había sido objeto de sospecha a partir de 1945, debido a su adhesión al nazismo.

Por otro lado, Beaufret era homosexual y esta particular condición era considerada por el movimiento freudiano no sólo como una perversión, sino como una desviación social. Cuando los psicoanalistas tomaban en cura a un homosexual sentían rechazo por él o, en caso de que estos últimos mostrasen deseos de hacerse analistas, sistemáticamente se negaban a tratarlos. Si se ocupaban de ellos, era para hacerles entrar en el “buen camino” de la heterosexualidad. Lacan no se plegaba a ese conformismo y aceptaba analizar a homosexuales como a pacientes ordinarios, sin tratar de “normalizarlos”; por eso, un buen número de ellos frecuentaban su diván¹.

¹Precisamente por esto, la exploración que hizo Lacan del modelo socrático en su seminario VIII (titulado: “La transferencia”), era un verdadero desafío a las instituciones psicoanalíticas oficiales de entonces. Como se puede ver, la homosexualidad era un “continente negro” para el legitimismo freudiano.

Al tiempo que Lacan se puso a abordar los textos de Heidegger, rechazaba la teoría sartreana de la libertad que el filósofo francés anunciaba en sus obras más señeras (1). Eso no le impidió trabar relación tanto con Sartre como con Simone de Beauvoir².

Si bien la refundición levistraussiana le permitió volver a dar vida a un freudismo universalista, el empuje heideggeriano introducía una sospecha en el interior del mismo, haciendo de la existencia humana un abismo sin fondo, de una verdad que se dice en el error, en la mentira y en la ambigüedad. Efectivamente, Lacan tomó en préstamo la noción heideggeriana de “pesquisa de la verdad” que le parecía compatible con el concepto freudiano de “desvelamiento del deseo” (2). En esta línea, privilegió la búsqueda de la verdad del sujeto y del descubrimiento del deseo dejando actuar a la palabra, más allá de las ilusiones del “yo”. Este último se mostraba como un auténtico impedimento en la empresa.

Lacan fue el psicoanalista y pensador que mejor y de forma más moderna supo plantear los lazos de “la verdad” del hombre en relación con su deseo desnudo.

La impronta heideggeriana se dejó ver claramente en el “Discurso de Roma” (3) pero también, más tarde, en su artículo “Variantes de la cura tipo” (4), donde propuso el lugar del analista como “ser-para-la-muerte”.

DE LA INFLUENCIA DE JAKOBSON AL SEGUNDO RELEVO ESTRUCTURAL

La conceptualización por parte de Lacan del inconsciente en términos de estructura se efectuó en dos etapas bien diferenciadas: a) la primera con la influencia de Lévi-Strauss (1949-1956); y b) la segunda con Jakobson (1956-1961). Este lingüista, amigo personal de Lacan, fundó junto a Trubetzkoi, el llamado “Círculo lingüístico de Praga”.

El protagonista de esta biografía descubrió los “*Fundamentals of Language*” de Jakobson, en donde leyó un artículo titulado: “dos tipos de lenguaje y dos tipos de afasia” y quedó vivamente impresionado. Allí, su autor exponía la estructura bipolar del lenguaje gracias a la cual el hablante efectuaba, sin

²Lacan se encontró con Sartre, Beauvoir y Camús en el apartamento de Leiris, para la lectura de una obra de teatro escrita por Picasso titulada: “El deseo atrapado por la cola”, donde cada uno interpretó un papel. Por otro lado, Simone de Beauvoir, en 1949, preparó su libro “El segundo sexo”, inspirándose en el texto lacaniano de “La familia” y siguió las querellas del movimiento psicoanalítico en relación al tema de la sexualidad femenina. Llegó a telefonar a Lacan para pedirle consejos sobre la cuestión. Sintiendo halagado, contestó que se necesitarían 5 ó 6 meses de conversación para desenredar la cuestión. No teniendo tanto tiempo para escucharlo y estando ya su libro sólidamente documentado, Simone le propuso 4 entrevistas y Lacan se negó.

saberlo, dos tipos de actividad: la selección y la combinación. Mediante la primera de ellas se escogía una palabra determinada en relación a otra (p. ej. “gorro” por oposición a “sombrero”) y por la segunda, se ponía en relación dos palabras que formaban una continuidad (p. ej. “pantalón” con “camisa”). Pues bien, el famoso lingüista demostró que en la afasia, unas veces se alteraba la selección y en otras la combinación. Más tarde, convocó a la retórica al servicio de la lingüística y asoció la actividad “selectiva” con el ejercicio de la “función metafórica” y la “combinatoria” con el procedimiento de la “metonimia”. Finalmente, Jakobson observó que ambos procedimientos se encontraban en el funcionamiento descrito por Freud en el sueño (5).

Cuando Lacan pronunció su conferencia en La Sorbona, titulada: “La instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud” (6), asentó una teoría del significante, no ya únicamente en la lectura de Saussure o Lévi-Strauss, sino constituida de una manera lógica a partir de los trabajos de Jakobson (7), pero existían una serie de diferencias entre ambos autores:

1. Aunque la idea de que el lenguaje pudiera ser una formación inconsciente, se hallaba muy extendida entre neogramáticos y estructuralistas, tal concepción no era freudiana; el mismo Jakobson prefería hablar de “subliminal” para referirse a un saber intuitivo yacente en el fondo de la conciencia. Lacan estableció una auténtica asociación entre el lenguaje y los procesos inconscientes descritos por Freud.

2. A pesar de que Jakobson se refirió a los procesos freudianos del sueño, la verdadera conexión entre “condensación” y “desplazamiento” respectivamente a metáfora y metonimia fue un mérito lacaniano³.

Más tarde, el gran psicoanalista francés indicó que el síntoma mostraba un carácter metafórico, mientras que el deseo humano, siempre insatisfecho, se relacionaba con la metonimia.

El inconsciente quedaba así formalizado sobre el modelo de una organización de lenguaje; afirmaba que el inconsciente se hallaba estructurado “como un lenguaje” y después que el lenguaje era “la condición del inconsciente”. Con esta actitud, Lacan intentaba ubicar el descubrimiento freudiano en el campo de la ciencia pero, al conceder privilegio a esta última, se empezaba a desmarcar de las tesis heideggerianas.

A continuación, Lacan teorizó la relación del sujeto con el significante, para ello:

1. Invirtió la posición de los términos que Saussure (8) incluía en el signo lingüístico, colocando

el significado bajo el significante y atribuyendo a este último una función primordial.

2. Tomando la noción saussuriana de “valor (del signo)” (8) subrayó que toda significación remitía a otra significación, deduciendo de ello que el significante debía estar aislado del significado, como una letra (o palabra-símbolo) que estuviera desprovista de significación, pero que fuera determinante para el destino inconsciente del sujeto. Esta postura fue ilustrada mediante el cuento de Poe titulado “La carta robada” (9).

3. El “sujeto” ya no era asimilado a la “conciencia”, equiparable al “yo”, sino que se definía como “sujeto del inconsciente”. Por lo demás, se trataba este último de un elemento en la estructura o cadena simbólica y, en ese contexto, acuñó su famosa fórmula: “un significante es lo que representa a un sujeto para otro significante”.

En este sentido, el sujeto no existía como plenitud sino que, por el contrario, se hallaba representado por el significante (o “cadena significativa”), es decir, por la letra donde se marcaba el anclaje del inconsciente al lenguaje. El “*fading*” definía la aparición o desaparición del sujeto en la cadena.

4. El sujeto se hallaba dividido o escindido (“refente”) y no existía posibilidad alguna de síntesis. Tal división implicaba la imposibilidad de un autoconocimiento pleno, quiere decir que el sujeto siempre se encontraba separado de su propio conocimiento.

UNA NUEVA VUELTA SOBRE LEVI-STRAUSS Y EL REABORDAJE DE LA PSICOSIS

En este sistema, Lacan volvía a introducir la cuestión levistraussiana de la universalidad del incesto, como paso de la naturaleza a la cultura y presentaba la función del padre como “padre simbólico”, esto es, como representante de la cultura y encarnación de la ley. En cambio, la posición de la madre quedaba dependiente del orden de la naturaleza y condenada a fusionarse con el niño. La fase edípica se constituía, análogamente, como el paso de la naturaleza (madre) a la cultura (padre).

A continuación, hizo de un significante particular, al que denominó “nombre-del-padre”, un verdadero concepto⁴. Se trataba de un significante fundamental, que permitía que la significación procediera con normalidad y que otorgaba la iden-

³Ver al respecto nuestro trabajo: Aportaciones del movimiento estructuralista a la psiquiatría actual (partes I y II), publicado en *Anales de Psiquiatría* (22,23).

⁴Para la creación del término “nombre-del-padre”, Lacan parece haberse inspirado en una situación particular de su propia vida, que era la siguiente: en el año 1941, se hallaba conviviendo con Sylvia, que había sido esposa del filósofo Bataille, pero permanecía aún casado con su primera mujer “Malou”. Entonces Sylvia quedó embarazada y nació una niña, a la que llamaron Judith, que no podía llevar el nombre del padre, ya que la ley francesa impedía reconocer a un hijo fuera del matrimonio. Fue así como Bataille dio su nombre a la hija de Lacan y Sylvia.

tividad al sujeto, al posicionarlo en el “orden simbólico”. Con este conjunto de intelecciones poseía ya las herramientas necesarias para definir el “complejo de Edipo”, entendiéndolo como una metáfora (la “metáfora paterna”), en la que un significante (“nombre-del-padre”) venía a sustituir a otro (“deseo de la madre”). De este modo, completó una lectura estructural del “complejo de Edipo”.

En 1955, Lacan volvió a abordar la paranoia, a la que consideraba paradigma de la psicosis, y se negaba a que fuera absorbida en el campo de la esquizofrenia, como había pretendido Bleuler (10). En vez de contemplarla (como había hecho Freud y él mismo en su tesis doctoral) como una defensa contra la homosexualidad, la situaba bajo la dependencia estructural de la “función paterna”. En este sentido, en la última sesión del seminario dedicado a la psicosis (11), introdujo un término fundamental: el de “forclusión”, con el que ponía al descubierto el mecanismo específico de esa alteración⁵.

Los antecedentes de este término (forclusión) pueden rastrearse hasta un artículo de Édouard Pichón, escrito en 1928 y titulado: “*Sur la signification psychologique de la négation en français*”. En él, su autor, a partir de la lengua y no de la clínica, tomaba del discurso jurídico el adjetivo “*forclusif*”, cuyo significado se refería a la prescripción de un derecho, para indicar que el segundo miembro de la negación en francés se aplicaba a hechos que el locutor ya no encaraba como formando parte de la realidad. Estos hechos se hallaban en cierto modo prescritos (“forclos”) (12).

Tras comentar extensamente la paranoia de Schreber, Lacan proponía traducir el término freudiano “*verwerfung*” por “forclusión”. Se trataba esta última del rechazo de un significante primordial (“nombre-del-padre”) fuera del discurso simbólico del sujeto, de modo que el significante prescrito, o los significantes que lo representaban, no eran integrados al inconsciente del sujeto, sino que retornaban en lo real en forma de alucinación o delirio, que invadía la palabra o la percepción del individuo. Este fenómeno quedó demostrado en el caso del “presidente Schreber”⁶.

De idéntica forma, Lacan se puso a teorizar el tema de los “ideales”, distinguiendo con Freud (13), el “yo ideal” del “ideal del yo”. Ambos quedaban situados respectivamente en los registros de

⁵Lacan hace aquí un recorrido soberbio y hasta vertiginoso: primero define la “función paterna”, luego el “padre simbólico”, más tarde la “metáfora paterna” y, finalmente, el “nombre-del-padre” y la “forclusión”.

⁶Aunque numerosos autores habían observado el nexo existente entre el sistema educativo del padre y el delirio de Daniel-Paul Schreber, Lacan fue el primero que lo precisaba en su funcionamiento. En efecto, en dicho delirio aparecía un universo poblado de instrumentos de tortura extrañamente semejantes a los aparatos de normalización descritos en los textos educativos paternos. El “nombre-del-padre” había sido excluido del universo del hijo y retornaba en lo real delirante de su discurso.

“lo imaginario” y de “lo simbólico”. En efecto, el “yo ideal” era una formación narcisista que pertenecía a lo “lo imaginario”, encontraba su origen en el “estadio del espejo” y representaba la ilusión de “unidad” o de “completud”, que se hallaba en la base del “yo”. En cambio, el “ideal del yo” se trataba de una formación simbólica, que favorecía la sublimación y proporcionaba las coordenadas que le permitían al sujeto asumir una posición sexual masculina o femenina⁷.

Consecutivo a este dualismo hizo otra separación, cuyo origen se remontaría hasta su influencia hegeliana: entre el “otro” (con minúscula, escrito como “a”) y el “Otro” (con mayúscula, notado como “A”). El primero de ellos, se hallaba ubicado en el registro imaginario y lo estudiamos antes como origen del “yo”, de hecho “yo” y “otro” son intercambiables en los esquemas lacanianos. Mientras tanto, el “Otro” quedaba situado en el registro simbólico y definido como “alteridad radical”; esto último significaba que no era intercambiable, sino que se trataba “verdaderamente” de un “otro”. El Otro era el lugar donde se constituía la palabra, el “tesoro de significantes”. Con estos presupuestos, Lacan pasó a definir el inconsciente como “el discurso del Otro” (Tabla I).

TABLA I

<i>Ideales</i>	<i>Alteridad</i>	<i>Registro</i>
Yo ideal- i (a)	otro (a)	Imaginario (I)
Ideal del yo- I (A)	Otro (A)	Simbólico (S)

INFLUENCIAS DE FOUCAULT, LA ESCUELA DE FRANKFURT Y LOS ECOS LEJANOS DE BATAILLE

Lacan apeló al filósofo Kant para realizar una operación de “superación” de la filosofía por el psicoanálisis y escribió “Kant con Sade” (14), que fue redactado en 1962 para servir de presentación al tercer volumen de las obras completas del famoso marqués. Allí se incluían: “Justine o las desdichas de la virtud” y la “Filosofía del tocador”. El texto lacaniano fue juzgado ilegible y retirado, pero publicado un año después⁸.

⁷Asimismo, se podría anexionar al “yo ideal” con las “identificaciones primarias (o preedípicas)” y al “ideal del yo” con las “secundarias (o edípicas)”. Las primeras también son denominadas “imaginarias” y las segundas “simbólicas”.

⁸Foucault decía que el hermetismo de Lacan provenía de una voluntad de que “la oscuridad de sus escritos fuese la complejidad misma del sujeto y que el trabajo necesario para comprenderlo fuese un trabajo que realizar sobre uno mismo”.

Este trabajo se hallaba inspirado en Horkheimer y Adorno, teóricos de la escuela de Frankfurt, que habían puesto ya en perspectiva a Kant con Sade en una larga disgresión sobre los límites de la razón y de los ideales del progreso. Pero también tenía influencias de Foucault quien, en 1961, presentó su tesis titulada: "Locura y sinrazón: historia de la locura en la época clásica" (15), donde mostraba la idea de que la locura no era un hecho de la naturaleza sino de la cultura, de la que Lacan se mostró partidario. En ese texto Foucault puso en relación a Pinel con Sade.

Según Lacan, en "La filosofía del tocador" del marqués de Sade se revelaba la verdad de la "Crítica de la razón práctica" de Kant. En la primera de estas obras, se exponía el "imperativo sadeano", que consistía en la idea de que: "cada uno tiene derecho a gozar del cuerpo del otro sin su permiso y hasta el límite que quiera". Mientras tanto, el "imperativo categórico" kantiano indicaba que: "actúa conforme a la máxima por la cual puedas al mismo tiempo querer que se convierta en ley universal".

Ambos autores tenían algo en común: enunciaban la sumisión de un sujeto a la ley, por lo tanto, a un "Otro" pero, mientras Sade dejaba aparecer el objeto de deseo, Kant lo escondía proponiendo una teoría de la autonomización del sujeto por medio del derecho.

En efecto, el filósofo alemán sentaba un principio universal al presentarnos una ética de valor para toda la humanidad pero, al hacer eso, abandonaba las relaciones con los objetos, ya que estas se mostraban en la particularidad. Dicho de otra manera: no podía concebirse una regla general de acción humana cuando se trataba de objetos, pues ahí primaba la particularidad de cada sujeto. El objeto que Kant escondía, en aras de obtener una ética pura, se podía encontrar con el concurso de Sade. Este vínculo que Lacan establecía entre el "bien" kantiano y el "mal" sadeano, entre la moral y la perversión, podía entenderse como un verdadero escándalo filosófico (16).

A ese objeto de deseo, que Sade mostraba y que Kant tapaba, Lacan lo llamó "objeto a" ("petit a") y fue introducido en su obra dos años antes, a propósito del seminario sobre "La transferencia" (17). Consistía este, en el objeto deseado por el sujeto, pero que se sustraía de él, hasta el punto de no ser representable o de convertirse en un resto no simbolizable.

En la construcción del "objeto a" nuestro protagonista recibía los ecos de su amigo Bataille. Era este último un hombre de vida disipada, que promulgaba un "antiidealismo agresivo", capaz de sacar a la luz lo que él llamaba "lo imposible" y, según esto, había que blasfemar, destruir,

transgredir, hasta encontrar lo que escapaba a los límites. Tales acciones se basaban en que entendía que la sociedad, por medio de la moral y el derecho, se convertía en una máquina de tornar homogéneas las diferencias, pero había "algo" que se resistía a ese proceso racionalizador: lo heterogéneo, lo irregular o lo distinto. Veía, además, la locura como una experiencia del límite, que llevaba a la nada y a la acefalia y en el inconsciente un "no-saber" que revelaba la desgarradura del ser y su atracción hacia lo abyecto, el despojo y las cosas bajas.

Bataille inició a su amigo Sade, que lo llevaron a plantearse la cuestión del "goce" y, por consiguiente, a tratar el asunto de "lo real", concebido primero como "resto" y luego como "lo imposible".

Al llevar la inversión de los valores de la civilización a su punto extremo, Sade daba acceso a la "pulsión de muerte", inscrita por Freud en el corazón del malestar en la cultura, que permitía a Lacan pensar la cuestión de la violencia en la historia. Como los teóricos de la escuela de Frankfurt, evocó la capacidad del hombre para ir más lejos en la destrucción de sí mismo y en el horror absoluto del siglo XX: Auschwitz.

LAS PRIMERAS INFLUENCIAS DE LAS MATEMÁTICAS: EL TEOREMA DE GÖDEL

En "La ciencia y la verdad" (18), Lacan ponía en escena un relevo lógico de su teoría estructural del sujeto, que sería la contestación a una exposición hecha por aquel que, más tarde, iba a convertirse en su yerno: Jacques-Alain Miller⁹. Lacan conoció a este último por medio de Althusser, que se hallaba enfrascado en una lectura estructuralista de la obra de Marx (19,20) y que posibilitó a Lacan impartir sus seminarios en la "sala Dussane" de la Escuela Normal Superior¹⁰.

⁹En esta exposición Miller, apoyándose en los "Fundamentos de la aritmética" de Frege, relacionaba la teoría del cero de este autor con la formulación lacaniana del significante y llamaba "sutura" a la relación del sujeto con la cadena (significante). Luego añadía que el sujeto figuraba allí en el lugar del "cero" como "lugar teniente de una falta". De este modo, donde Lacan producía equivocidad, Miller fabricaba clarificación, univocidad y clausura. Lacan se dio cuenta de que aquel aportaba a su doctrina un logicismo que no era el suyo y, en lugar de llamar "sutura" a la relación del sujeto con la cadena y de dar ventaja al cierre, retocaba el término para anunciar que la ciencia fracasaba en suturar o formalizar íntegramente al sujeto.

¹⁰Aunque Lacan se había relacionado anteriormente con numerosos filósofos (Heidegger, Koyré, Kojève, Merleau-Ponty, ...), ninguno de ellos lo había leído o se había interesado por su teoría. Pero con la nueva generación estructuralista, y sobre todo con la publicación de los Escritos en 1966, hubo un cambio: se le empezaba a leer y a comentar. De hecho, Althusser redactó un artículo titulado: "Freud y Lacan", donde afirmaba que sólo Lacan había inaugurado una elucidación epistemológica real de la obra freudiana.

Pues bien, nuestro protagonista tomó una postura contraria en cierto modo a Miller, al tiempo que se dejaba influir por Kurt Gödel. De este último rescató su “teorema de incompletud” (21), que constituía una verdadera crítica a la “razón formal”, pues mostraba la imposibilidad de formalización completa de una teoría matemática. Lacan empezó a aplicarlo a sus elucidaciones y, como consecuencia, observó cómo su planteamiento del “sujeto dividido” chocaba frontalmente con la postura de la ciencia, siempre en busca de una sutura (sujeto completo, sin fallas), a todas luces imposible. Planteó que ese “sujeto dividido” era también correlato de la ciencia y empezó a hablar del “sujeto de la ciencia”.

El estructuralismo, como antes había hecho Freud, procuró descentrar al sujeto y ahora se corría el riesgo de reconstruirlo, sin apenas darse cuenta, cayendo en el ideal de las ciencias humanas del “sujeto pleno”, máxime cuando se descuidaba la posición del inconsciente. Solo la entrada en una lógica particular: la de la “incompletud”, permitía al psicoanálisis excluirse de las ciencias humanas y, por tanto, impedir toda refundición psicológica de aquel.

De este modo se construía, contra la lógica logicista, una lógica de la función simbólica, que hacía

que el sujeto se fundara en la apertura, la equivocidad y el imposible dominio.

Como consecuencia de ello, la noción de “verdad” escapaba a la formalización integral, es decir, que “la verdad no puede ser dicha toda”.

En su debate contra el logicismo y con su base en una lógica gödeliana, Lacan sostuvo que el pensamiento era un “no-todo” (“*pas-tout*”). Pero la formulación de ese “no-todo” sólo era posible en la ciencia gracias a la grieta introducida en esta por la revolución freudiana (sujeto dividido, objeto decaído, pérdida, falta, etc.).

En esta formulación también se hallaba en juego otro elemento a considerar: que sus alumnos se iban plegando a la revolución maoísta, etiquetada como “totalitaria”, a la que se sintió en el deber de oponer la revolución freudiana del “no-todo”. Este último era alternativa a un pensamiento del “todo” y a una acción que apuntaba a destruir el “todo” del pensamiento.

Veremos (en la tercera parte) que, por este camino de las matemáticas, la obra de Lacan se fue disolviendo progresivamente en un saco de fórmulas, que se entendían como el último avatar del encuentro con la élite logicista de la Escuela Normal Superior, que había emprendido la tarea de deshistorizar su discurso para devolverle toda su pureza teórica.

BIBLIOGRAFÍA

1. Sartre JP. El ser y la nada. Barcelona: Ed. Altaya, 1993.
2. Alemán J, Larriera S. Lacan: Heidegger. Buenos Aires: Ed. Del Cifrado, 1996.
3. Lacan J. Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, en “Escritos 1”. Madrid: Ed. Siglo XXI, 1977.
4. Lacan J. Variantes de la cura tipo, en “Escritos 2”. Barcelona: Ed. Siglo XXI, 1976.
5. Freud S. La interpretación de los sueños, en “Obras completas” (tomo II). Madrid: Ed. Biblioteca Nueva, 1974.
6. Lacan J. La instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud, en “Escritos 1”. Madrid: Ed. Siglo XXI, 1977.
7. Jakobson R. Ensayos de lingüística general. Barcelona: Ed. Planeta, 1985.
8. De Saussure. Curso de lingüística general. Madrid: Ed. Alianza, 1990.
9. Lacan J. El seminario sobre “La carta robada”, en “Escritos 2”. Barcelona: Ed. Siglo XXI, 1976.
10. Bleuler. Demencia precoz. Buenos Aires: Ed. Hormé, 1960.
11. Lacan J. Seminario 3: Las psicosis. Barcelona: Ed. Paidós, 1992.
12. Roudinesco E. Jacques Lacan. Esbozo de una vida, historia de un sistema de pensamiento. Barcelona: Ed. Anagrama, 1995.
13. Freud S. Introducción al narcisismo, en “Obras completas” (Tomo VI). Madrid: Ed. Biblioteca Nueva, 1974.
14. Lacan J. Kant con Sade, en “Escritos 2”. Barcelona: Ed. Siglo XXI, 1976.
15. Foucault M. Historia de la locura en la época clásica (2 vols.). México: Ed. FCE, 2002.
16. Miller JA. Sobre “Kant con Sade”. En: Elucidación de Lacan. Charlas brasileñas. Buenos Aires: Ed. Paidós, 1998.
17. Lacan J. Seminario VIII: La transferencia. Barcelona: Ed. Paidós, 2003.
18. Lacan J. La ciencia y la verdad, es “Escritos 1”. Madrid: Ed. Siglo XXI, 1977.
19. Althusser L. La revolución teórica de Marx. México: Ed. Siglo XXI, 1969.
20. Althusser L. Para leer El Capital. México: Ed. Siglo XXI, 1972.
21. Gödel K. Obras completas. Madrid: Ed. Alianza Universidad, 1989.
22. García Arroyo JM. Aportaciones del movimiento estructuralista a la psiquiatría actual (parte I). Anales de Psiquiatría 2004; 20 (4): 189-94.
23. García Arroyo JM. Aportaciones del Movimiento estructuralista a la Psiquiatría Actual (parte II) 2004; 20 (5): 222-32.
24. Kenny A. Introducción a Frege. Madrid: Ed. Cátedra, 1997.